

CERTIFICATION EN MARQUAGE DE LA VIANDE DE PÂTURAGE NATUREL

1. Le pâturage du bétail en Finlande 2. Pâturages forestiers dans le sud de la Finlande 3. Pâturages forestiers dans l'est de la Finlande 4. Moutons au pâturage en Finlande (Photos : Tanja Kähkönen)

QUOI ET POURQUOI

La certification constitue un levier stratégique pour forger l'image de marque des produits et services agroforestiers tout en renforçant leur perception auprès des consommateurs. Elle garantit la transparence des pratiques d'élevage, éclairant notamment leurs impacts environnementaux et leur contribution à la biodiversité, tout en attestant l'origine de la viande. Ainsi, la viande issue de pâturages naturels provient d'animaux élevés dans des milieux préservés – prairies, pâturages boisés ou autres biotopes ruraux traditionnels finnois, façonnés depuis des siècles par des pratiques d'élevage ancestrales.

Autrefois omniprésents dans l'agriculture traditionnelle, ces espaces de pâturage naturel ou semi-naturel ne représentent plus aujourd'hui qu'une infime partie des territoires. Leur déclin, malgré les aides gouvernementales destinées à préserver ces habitats, a entraîné une réduction drastique des populations d'insectes et de plantes dépendantes du pâturage, modifiant profondément la biodiversité de ces paysages. Pourtant, près d'un quart des espèces menacées en Finlande y trouvent encore un refuge indispensable à leur survie. La certification devient alors un moyen de valoriser ces écosystèmes fragiles tout en associant la qualité des produits à leur rôle écologique.

COMMENT LE DÉFI EST RELEVÉ

En 2022, la Finlande a délivré sa première certification de viande de pâturage naturel, marquant une évolution pour un secteur où cette production existait déjà, mais sans reconnaissance officielle. Ce label atteste que les animaux ont brouté sur des pâturages naturels ou semi-naturels au moins 50 % de la période de pâturage, un critère vérifié par des audits réguliers et des rapports d'exploitation. Inspiré d'un modèle suédois similaire, ce système offre aux consommateurs une garantie transparente sur les conditions d'élevage.

Parallèlement, depuis 2022, la « Journée nationale des pâturages naturels » invite le public à découvrir ces pratiques lors de portes ouvertes organisées par les agriculteurs, renforçant ainsi le lien entre producteurs et consommateurs.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Mots-clés : Branding, certification, marketing

Funded by
the European Union

AVANTAGES

La certification guide les consommateurs vers des choix alimentaires responsables en garantissant que la viande de pâturage naturel respecte des critères stricts : une part du temps de pâturage se fait en milieu naturel et avec des conditions d'alimentation contrôlées durant la période d'été. Au-delà du bien-être animal, ce label offre une assurance implicite sur les bénéfices environnementaux, bien que ceux-ci ne soient pas explicitement inscrits dans les critères. En effet, le pâturage en écosystèmes naturels ou semi-naturels génère automatiquement des impacts positifs : préservation des sols, enrichissement de la biodiversité et réduction de l'empreinte carbone.

Peu de systèmes de production alimentaire peuvent se targuer d'améliorer activement la biodiversité, yet c'est précisément ce que réalise le pâturage naturel. En limitant la domination des espèces végétales les plus compétitives, il ouvre des espaces vitaux pour des plantes et insectes rares, souvent dépendants de ces milieux. Le fumier, loin d'être un déchet, fertile les microhabitats essentiels à certaines espèces, tandis que la végétation permanente protège les sols contre l'érosion et le lessivage des nutriments vers les cours d'eau. Sans labour ni engrais chimiques, ce mode d'élevage évite les émissions de CO₂ liées aux intrants et favorise même le stockage du carbone dans les sols.

En maintenant une activité pastorale régulière, ce système préserve les habitats ruraux traditionnels (prairies, landes et pâturages boisés) qui, sans intervention, disparaîtraient sous la végétation ligneuse ou l'abandon. Chaque achat de viande certifiée devient ainsi un soutien concret à la gestion durable des paysages et à la survie d'espèces menacées. Enfin, en valorisant des terres marginales impropres aux cultures, le pâturage naturel diminue la pression sur les terres arables, libérant des espaces pour d'autres usages agricoles ou écologiques. Les animaux y trouvent une alimentation naturelle, réduisant d'autant la dépendance aux cultures fourragères intensives.

FAITS SAILLANTS:

- La certification est un moyen de créer une image de marque de l'agroforesterie auprès des consommateurs.
- La certification accroît la transparence des pratiques de production de sylvo-pâturage de viande entre les agriculteurs et les consommateurs et aide les consommateurs à prendre des décisions éclairées.
- L'image de marque des produits agroforestiers par le biais de la certification rend les avantages de l'agroforesterie plus visibles pour les consommateurs.

Habitat rural traditionnel pâturé par des moutons dans l'est de la Finlande.
(Photo :Tanja Kähkönen)

References:

Ala-Siuru, M. 2022. Ensimmäinen maatala Suomessa sai luonnonlaidunlihalleen sertifikaatin – Kosken kartanon herefordit tekevät arvokasta ympäristötyötä. Maaseudun Tulevaisuus, 10.6.2022. Available at: https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/5b1eaa33-2a63-4904-85d1-0f47ca6acdee?fbclid=IwAR06iRNkaSkVRHoZezOfwRwIT_cHsVERESEWcOqqElnJRGIG4LIXMSS191A [Accessed 2 June 2025].

Frankenhaeuser, F. 2022. "Kor som betar rätt på ett visst område är miljömaskiner" – Finland firar sin första naturbetesdag. Available at: <https://yle.fi/a/7-10017820> [Accessed 2 June 2025].

Herfin, I. 2022. Kuluttajatutkimus luonnonlaidunlihan tunnettuudesta ja haluttavuudesta kuluttajien keskuudessa. Available at: <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022120827214> [Accessed 15 May 2025].

Kalliomäki, N. 2014. Luonnonlaidunlihan sertifiointiohjelman toteutus Suomessa : Aluetutkimus Länsi-Uudellamaalla. Available at: <https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201405218954> [Accessed 3 June 2025].

Kähkönen, T. & den Herder, M. 2025. Certification of natural pasture meat in Finland. AF4EU (Agroforestry Business Model Innovation Network) Practice abstract. 1p.

Luonnonlaidunlihan tuottajat ry. nd. Usein kysytyt kysymykset. Available at: <https://luonnonlaidunlihanuottajat.fi/ukk/> [Accessed 3 June 2025].

Salmi, I. 2024. Nämä maisemat uhkaavat Kadota Suomesta ikuisiksi ajoiksi. Helsingin Sanomat, 13.6.2024. Available at: <https://www.hs.fi/alueet/art-2000010489862.html> [Accessed 2 June 2025].

TANJA KÄHKÖNEN, MICHAEL DEN HERDER

TANJA.KAHKONEN@EFL.INT

European Forest Institute

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.